

РЕПЕТИТОРСТВО И ЧАСТНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Обучение и развитие творческого потенциала детей и подростков – необходимая составляющая для сохранения традиций и социального прогресса, которая является признаком культурного и высокоразвитого общества. Детям с ярко выраженным талантом, для развития творческих способностей (обучение пению или игре на музыкальных инструментах), необходимо посещать учреждения дополнительного образования или индивидуально заниматься на частной основе с репетитором, так как в общеобразовательной школе учебный предмет «Музыка» проводится в ознакомительных целях. Для подготовки к поступлению и при сдаче вступительных экзаменов, выпускники школ пользуются услугами репетитора или консультациями профессорско-преподавательского состава, что подтверждает эффективность и преимущество индивидуального обучения перед групповыми занятиями (средняя наполняемость класса в городской общеобразовательной школе – 30 человек, в центрах дополнительного образования детей и молодежи так же специализируется на групповых занятиях).

В городах-миллионниках развита система дополнительного образования: кроме государственных учреждений существует выбор частных школ и репетиторов музыки, театрального и изобразительного искусства, хореографии (в сравнении с небольшими городами и сельскими поселениями, где основная деятельность населения сконцентрирована на различных типах производства, и профессиональное обучение предлагается по техническим специальностям).

Учебные программы общеобразовательных школ и детских школ искусств не согласованы. Нормативные сроки обучения не совпадают, и если учащийся окончил музыкальную школу/школу искусств раньше, чем общеобразовательную, то для подготовки к дальнейшему поступлению по творческим специальностям приходится подготавливаться самостоятельно или с помощью репетитора. Так же к услугам репетитора обращаются учащиеся, которые не успели закончить учреждение дополнительного образования, и желают поступать в колледж искусств/музыкальный колледж по выпуску из общеобразовательной школы.

Окончание общеобразовательной школы принято считать обязательным действием для социализации (объективные причины), а обучение в школах искусств относится к дополнительному образованию, и не является обязательным (обучение обусловлено субъективными причинами). Попытки контролировать и ситуационно адаптировать учебные программы и планы в государственных учреждениях образования не всегда находят

применение в обществе: в рабочих коллективах присутствуют специалисты, которые на практике осваивали профессию, и параллельно посещали вечернюю школу для получения аттестата. Взрослые люди, обучающиеся в вечерних школах, не смогли по различным причинам вовремя закончить государственную школу, что показывает многообразие допустимых форм обучения и различных жизненных ситуаций, которые складываются по средствам личного выбора или внешних обстоятельств.

В современном мире некоторые обеспеченные семьи целенаправленно переходят на домашнее обучение (семейное обучение) для своих детей. Ставшая необходимой в период пандемии дистанционная форма проведения занятий и государственных экзаменов проходила без посещения учебного заведения, а некоторые преподаватели государственных музыкальных школ приглашали к себе домой учащихся для проведения занятий (что по форме не отличается от занятий с репетитором). И в частной и государственной музыкальных школах, при желании увеличить количество занятий, родители учащегося предлагают преподавателю перейти на репетиторскую форму проведения уроков.

Частные творческие студии проводят набор в группы и предлагают индивидуальное обучение детей с 5–6 летнего возраста. В государственную школу искусств зачислять детей дошкольного возраста считается рано, несмотря на то, что некоторые дети проявляют усидчивость и интерес к музыкальным занятиям. Если ребенку дошкольного возраста нравятся занятия музыкой, и получается выполнять все рекомендации квалифицированного преподавателя (при этом успехи и прогресс занятий отмечают родители), можно утверждать, что на данном этапе физического развития и формирования личностных качеств подходит раннее обучение или освоение игры на выбранном музыкальном инструменте. В большинстве случаев, поддержка и заинтересованность родителей в достижении поставленных целей положительно влияет на результативность при обучении. Дети, которые с детства привыкли к интенсивным занятиям – лучше запоминают музыкальный материал. В педагогической практике замечено: если ребенок хорошо учится в общеобразовательной школе, и обладает способностями к изучению математики и других точных наук, то и прогресс при занятиях на музыкальных инструментах проходит быстрее, чем у сверстников без успеваемости по школьным предметам.

В большинстве случаев, кроме целенаправленного желания обучаться у конкретного преподавателя, основные причины обучения музыкальным дисциплинам у репетитора это:

1. Ребенок не зачислен в учебное заведение по какой-либо причине (приемная комиссия посчитала, что ребенку слишком рано заниматься на музыкальном инструменте; подростковый возраст превышает допустимый для зачисления в музыкальную школу; у преподавателя не осталось свободных педагогических часов; на прослушивании были отобраны более перспективные кандидаты для зачисления и т. д.).

2. Предлагаемая форма организации обучения в государственной музыкальной школе/клубном формировании не устраивает учащегося и (или) его семью (нет прогресса в занятиях; учащийся не справляется с объёмом и сложность учебной программы; неудобный график занятий или расположение музыкальной школы/творческого центра; талантливому

учащемуся требуются профессиональные консультации концертных исполнителей или других специалистов; учащемуся требуется дополнительное учебное время на освоение навыков и закрепление материала и т. д.).

3. У подростка/младшего школьника присутствуют признаки асоциального поведения, что делает индивидуальное обучение единственно возможной применимой формой проведения уроков.

Уроки с репетитором проходят по совместно разработанным планам и целями занятий: необходимостью дальнейшего поступления в профессиональное творческое учебное заведение, концертное или конкурсное выступление. В большинстве случаев репетитор приезжает к мотивированному ученику на дом, что позволяет сразу принимать рекомендации и пожелания от родителей учащегося, наглядно проводить контрольные занятия и корректировать дальнейшее направление занятий.

Для реализации собственных учебных проектов и развития творческих направлений, новое поколение профессиональных преподавателей создает свои образовательные школы или частные студии, которые способны конкурировать с государственными учреждениями дополнительного образования детей и подростков. Существуют явные различия в оснащенности музыкальными инструментами и другим необходимым оборудованием в частной и государственной музыкальной школе. Материалы для ремонта помещения в государственной школе закупают по тендеру (выигрывает поставщик товаров и услуг, который предлагает минимальную цену, что иногда отражается на качестве), а в частных студиях идет максимальная конкуренция за клиента и создание комфортных условий при оформлении рабочего места и учебного помещения. Не все учебные классы государственных детских музыкальных школ и школ искусств оснащены современным и необходимым оборудованием, экологически чистой мебелью, встречаются учебные классы без естественного освещения, а при отсутствии свободного кабинета преподавателям приходится проводить занятия в коридоре школы. Дешевая школьная мебель не всегда соответствуют потребностям различных типов учащихся: для юных музыкантов необходимы специальные стулья и фиксирующие подставки, так как при использовании стульев стандартного размера при занятиях на музыкальных инструментах у детей происходит нарушение осанки.

Для устранения накладок в учебном графике при изменении расписания занятий, в частной школе специально назначается администратор, который выполняет важные организационные функции: в случае переноса или непредвиденной отмены занятий, преподавателю учебной дисциплины нет необходимости связываться с каждым учеником лично и договариваться о новом возможном времени проведения занятий. Положительным моментом для преподавателей частных студий, это отсутствие рутинной работы по заполнению журнала занятий и индивидуальных планов обучения, возможность самому выбирать программу и определять необходимость в отчетном концерте или экзамене. К минусам работы в частной музыкальной школе/студии преподаватели относят коммерческую составляющую, которая влияет на педагогический процесс: необходимость реализовывать абонементы, проводить групповые занятия, проводить занятия со всеми типами учащихся (у

которых нет предрасположенности к выбранной деятельности, или она затруднена по медицинским показаниям).

Поскольку творческой деятельностью сложно заниматься по принуждению, то формат проведения занятий в государственных детских школах искусств (с системой экзаменационного контроля) подходит не всем. Так же репетиторство требует комплексного подхода и изучения смежных дисциплин, время на которые не всегда удастся выделить в рамках одного занятия. Известны исполнители, получившие необходимые игровые навыки в системе государственного образования, так и самостоятельно, без обучения в специализированных музыкальных школах или центрах дополнительного образования. Успех в творчестве зависит от многих параметров (мотивация и степень мастерства преподавателя, внешние условия, благоприятная атмосфера на уроке и в семье и т. д.), и поиски лучшей методики происходят и в настоящее время. Один из способов подачи учебного материала – это комбинирование занятий, так как конечная цель преподавателя, это настроить учащегося самостоятельно искать решения исполнительских задач и справляться с новым материалом.

Преподаватели профессиональных государственных учебных заведений (колледжи, институты, академии) скептически относятся к деятельности частных музыкальных студий и подобных заведений, осуществляющую образовательную деятельность без соответствующей лицензии. Отсутствие прописанной в дипломе присвоенной квалификации «преподаватель» у выпускников с академической степенью «бакалавр» и «магистр» по творческим направлениям, является веской причиной для работодателя при отказе в приеме на работу в государственные учреждения дополнительного образования на должность учителя. Ежегодно увеличивается количество специалистов, которые после окончания учебного заведения не могут трудоустроиться по специальности в государственные учреждения дополнительного образования, и частные детские центры и творческие студии являются единственным возможным источником дохода и реализации педагогического потенциала.

Обычной становится ситуация, когда частным репетиторством и преподаванием в государственной системе дополнительного образования занимаются специалисты с одинаковым уровнем образования и квалификацией, как следствие, в частной практике встречаются случаи успешного освоения учебной программы, которая не ниже уровня сложности учащихся государственных музыкальных школ или школ искусств. Для родителей, которые заинтересованы в практическом применении знаний и приобретенных навыков от занятий с репетитором, важно иметь возможность в получении для ребенка формального документа, позволяющего принимать участие в республиканских и всероссийских конкурсах. Для участия в творческом конкурсе иногда требуется приложить справку об обучении в детской школе искусств или другом подобном учреждении, что не позволяет всем талантливым детям заявить о себе (по мнению организаторов подобных мероприятий, справка пресекает попытки участия для любителей и самоучек, повышает статус государственных учреждений образования).

В результате реструктуризации образования, прослеживается процесс приспособления культурно-транслирующей функции передачи культурных ценностей подрастающему

поколению под запросы по организации досуга со стороны общества. Деятельность творческих людей, которые создают шедевры в мире искусства, относят к сфере досуга; культурные традиции и процесс обучения детей игре на музыкальных инструментах, хореографии и изобразительному искусству относят к видам оказываемых услуг населению; просветительскую деятельность театров и филармонии приписывают к организации развлечений. Появление в большом количестве частных репетиторов, частных творческих школ и студий – относительно молодое явление, которое имеет право на существование и дополняет возможности в поиске и выборе наиболее эффективной формы для развития творческих способностей детей и подростков в современном мире.

Литература

1. Сукало В.В. Беларусь и Россия: современные тенденции и актуальные проблемы музыкального образования // Актуальные проблемы развития системы образования в условиях информационного общества: Сборник статей международной научно-практической дистанционной конференции, 29 декабря 2020 года. Могилев: МГОИРО, 2021. 603 с. С. 344-346.

2. Сукало В.В. Музыкально-исполнительская и образовательная деятельность высших учебных заведений Смоленска и Санкт-Петербурга в сфере искусства и культуры // Совершенствование профессиональной подготовки специалиста сферы культуры и искусства: проблемы и решения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. Чебоксары: Плакат, 2021. 164 с. С. 29-32.

3. Сукало В.В. Совершенствование образовательного процесса в сфере дополнительного образования // Педагогическая наука и современное образование: Сборник статей V Международной научно-практической конференции, посвященной Дню российской науки 8 февраля 2018 года. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. 330 с. С. 179-183.